

Bericht Pädagogische Hochschulen Schweiz

Befragung zu Forschungsdaten in der Bildung

Abstract.....	2
1. Ausgangslage / Zielsetzung	3
2. Ergebnisse	4
2.1 Repository für Forschungsdaten/-publikationen	4
2.2 Open Research Data.....	4
2.3 Sekundäranalysen	6
2.4 Standardisierung	6
2.5 Vernetzung/Synergien	7
2.6 Idee einer gemeinsamen Discovery-Plattform	7
3. Synthese.....	8
4. Empfehlungen	9

Abstract

Der vorliegende Bericht ist im Rahmen des durch den SNF finanzierten Projektes „Virtual Educational Observatory“ (VEO) an der Fachhochschule Graubünden entstanden und bietet eine kurze Übersicht zu den im Projekt durchgeführten Befragungen an den Pädagogischen Hochschulen (PH) betreffend deren Umgang von Datenbeständen¹ zur Bildungsforschung.

Die Hälfte der angefragten PH besitzt eigene institutionelle Repositorien zur Repräsentation von Forschungspublikationen, jedoch gibt es bisher keine PH, die ein Repository eigens nur für Daten hat. Dass nur jede zweite PH eigene Bestände bei sich verwaltet, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass personelle und monetäre Ressourcen an den kleineren PH dafür fehlen.

Die PH gehen insgesamt pragmatisch vor. Die Nutzung und allenfalls Erweiterung von bereits bestehenden infrastrukturellen und konzeptionellen Lösungen wird bevorzugt. Eine Vernetzung und Synergienutzung der Hochschulen untereinander findet jedoch nur punktuell statt, dort, wo es sich durch gemeinsame Projekte oder durch die geografische Nähe anbietet.

Bezüglich umfassender Datendokumentation ist bei allen angefragten PH noch Entwicklungspotential vorhanden. Standards zu Metadaten-Dokumenten werden momentan nicht eingesetzt, und es ist auch in naher Zukunft kein gemeinsamer Standard, welcher den Austausch der Dokumente und Daten untereinander erleichtern würde, geplant. Falls Dokumente an externe Datenrepositorien wie SwissUBase abgegeben werden, werden die dort vorgeschriebenen Datendokumentationsrichtlinien übernommen.

Bei der Frage zur Nutzung von Sekundäranalysen in den bestehenden Daten und Dokumenten ergibt sich ein zwiespaltendes Bild. Einige PH sehen darin keinen Bedarf, während andere PH dies durchaus begrüßen würden, aber angeben, dass sich die grösstenteils qualitativ erfassten Daten nicht so einfach für Zweitanalysen eignen. Somit werden die Daten aktuell noch nicht unter Berücksichtigung einer potenziellen Nachnutzung erhoben. Es bestehen zur Thematik der Nachnutzung ausserdem noch viele Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Datenschutz und dem rechtlichen Rahmen.

Eine gemeinsame Discovery Plattform zur institutionübergreifenden Suche nach Dokumenten und Daten ist grundsätzlich wünschenswert, eine Umsetzung jedoch nicht geplant. Es wird vielmehr einen Ausbau von bereits existierenden Plattformen um PH-spezifische Inhalte angestrebt.

¹ Anfangs war das Ziel der Untersuchung, nur eine Befragung zu deren Datenrepositorien durchzuführen. Da jedoch keine PH bisher ein eigenes Datenrepositorium aufweist (reines Datenrepositorium, ohne Begleitdokumente oder Berichte dazu), wurde die Befragung zusätzlich auf Fragen zu Dokumentenserver/-repositorien ausgeweitet.

1. Ausgangslage / Zielsetzung

Das vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderte Projekt «Virtual Educational Observatory»² (VEO) des Teams Bildungsinformatik am Schweizerischen Institut für Informationswissenschaft an der Fachhochschule Graubünden (Laufzeit 2020-2024) untersucht die Bildungsforschungsdatenlandschaft Schweiz unter anderem anhand folgender Leitfragen:

- Welche Datenquellen zur Bildung gibt es in der Schweiz?
- In welchen Formaten liegen diese Daten vor?
- Wie ist der Zugang zu diesen Daten geregelt?
- Welche Standards für die Datenbeschreibungen werden verwendet?
- Wie kann man diese Daten miteinander verknüpfen, um darauf aufbauend zusätzliche Analysen zu machen.

Ein wichtiger potentieller Provider in Bezug auf Forschungsdaten zu Bildungsthemen Schweiz sind die Pädagogischen Hochschulen (PH), die nebst der Ausbildung von neuen Lehrpersonen auch selbst aktiv zu Bildungsthemen forschen und publizieren.

Mittels persönlichen Interviews wurden stellvertretend drei grössere und zwei kleinere PH zu deren Forschungsdaten-Repositoryn (Umfang, Speicherung und Dissemination der Daten) befragt.

Die untenstehende Tabelle gibt eine Übersicht zu den befragten PH und deren interviewten Personen.

PH	Anzahl MA an der PH ³	Interviewte Personen	Funktion der interviewten Personen	Datum der Befragung
Bern	479.2	Doris Edelmann	Institutsleiterin Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation	06.02.2023
Luzern	305	Andrea Schmid Simone Rosenkranz	Leitung Geschäftsstelle Forschung und Entwicklung Ressortleiterin Open Access ZHB	16.01.2023
St. Gallen	303.6	Christian Muheim	Stv. Ressortleiter E-Ressourcen / Recherche / Schulungen / Open Access	23.11.2022
Graubünden	99.2	Gabi Schneider Francesca Suter	Leitung Bibliothek Leitung Professur Erziehungswissenschaft	21.11.2022
Schwyz	73	Lennart Schalk	Prorektor Forschung und Entwicklung	08.02.2023

Tabelle 1: Übersicht befragte Pädagogische Hochschulen. Eigene Darstellung.

Die Befragungen erfolgten im Zeitraum von November 2022 bis Februar 2023 anhand von semi-strukturierten Leitfragen, d.h. es gab zwar einige wenige vorbereitete Fragen, diese wurden jedoch je nach Gesprächslage während den Interviews angepasst und erweitert. Die Befragten konnten offen antworten und auch Rückfragen stellen.

² <https://www.fhgr.ch/fh-graubuenden/angewandte-zukunftstechnologien/schweizerisches-institut-fuer-informationswissenschaft-sii/projekte/virtual-educational-observatory/>

³ Anzahl Mitarbeitende an den PH's (Stand 2021, Vollzeitäquivalente) -> Quelle: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personal-bildungsinstitutionen/tertiaerstufe-hochschulen/paedagogische%20.assetdetail.22986670.html>

Aus den aufgezeichneten Interviews wurden jeweils Gesprächsprotokolle (nur Stichworte) erstellt, die dann mittels inhaltlicher Kategorisierung ausgewertet wurden.

2. Ergebnisse

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Befragung zusammenfassend dargestellt.

2.1 Repositorium für Forschungsdaten/-publikationen⁴

Die Befragung hat gezeigt, dass bisher keine der Pädagogischen Hochschulen über ein eigenes, rein explizit für Forschungsdaten konzipiertes Repositorium verfügt. An der PH Bern ist jedoch in naher Zukunft im Kontext von Open Science ein Forschungsdaten-Repositorium in der Planung.

Wenn man sich Repositorien anschaut, worin keine reinen Daten, sondern auch Forschungspublikationen gesammelt werden, so haben vor allem die größeren PH wie jene in Bern (<https://phrepo.phbern.ch/>) und in St. Gallen (<https://phsg.contentdm.oclc.org/digital/>) eigene Dokumenten-Repositorien. Die PH Luzern hat immerhin eine eigene Publikationsdatenbank, worin Forschungsberichte und -publikationen auf externe Quellen referenziert werden.

Die kleineren PH greifen entweder auf externe Lösungen zurück, die sie dann selbst kurieren (bspw. via [Zenodo](#), [Sonar](#), [Open Science Framework](#)), oder sie verzeichnen die eigenen Publikationen in einem Repositorium eines externen Anbieters. [SWISSUbase](#) wird dabei am meisten von den befragten Pädagogischen Hochschulen als externes Repositorium genannt.

Die PH St. Gallen gibt zu diesem Thema noch an, dass sie auch weiterhin SWISSUbase als Forschungsdatenrepositorium nutzen werden, da ein eigenes Forschungsdatenrepositorium keinen Sinn macht. Hingegen werden die Metadaten zu den Forschungsdaten der PH St. Gallen auf dem Informationsmanagementsystem «DSpace CRIS» der PHSG gespiegelt werden.

2.2 Open Research Data

Das Ziel von Open Access ist es, den Zugang zu Forschungsergebnissen zu öffnen und damit das kollektive Wissen zu fördern. Dabei bietet die Digitalisierung ideale Voraussetzungen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse einem breiteren Kreis zugänglich zu machen.⁵ Das Prinzip von Open Research Data (ORD) geht noch einen Schritt weiter, indem zusätzlich auch die erhobenen Forschungsdaten in einem maschinenlesbaren Format gemäss den Bedingungen der offenen Nutzung frei zugänglich zur Verfügung gestellt werden.⁶

Alle befragten PH verweisen beim Thema ORD auf die „Nationale Schweizer Strategie für Open Research Data (ORD)“⁷, die von swissuniversities verabschiedet wurde. In den nächsten Jahren sollen alle mit öffentlichen Geldern finanzierten Forschungsprojekte ihre Daten so offen wie möglich, interoperabel und international vernetzt verfügbar/zugänglich machen. Die Pädagogischen Hochschulen sind nun dran, diese Vorgaben entsprechend nach und nach umzusetzen. Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) gehört dabei zu einem der Haupttreibenden der Umsetzung von

⁴ Im vorliegenden Kontext versteht man unter Repositorien Speicherorte für digitale Objekte, die für einen öffentlichen oder beschränkten Nutzer:innenkreis zur Verfügung gestellt werden. Die Repositorien lassen sich nach der Art der zu speichernden Objekte (Publikationen oder Forschungsdaten), nach der Domäne der enthaltenden Daten (institutionell, fachlich oder generisch) sowie nach der Speicherfrist und Policies, mit denen die Daten abgerufen oder wieder verwendet werden, unterscheiden (<https://forschungsdaten.info/>)

⁵ <https://www.swissuniversities.ch/themen/digitalisierung/open-access>

⁶ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/ogd.html>

⁷ <https://www.swissuniversities.ch/themen/digitalisierung/open-research-data/nationale-strategie-und-aktionsplan>

Open Research Data, weil viele Projekte an den PH vom SNF finanziert werden und schon deshalb die Thematik schon von hoher Relevanz ist.

Zudem sind an den PH zurzeit mehrere sogenannte Data Stewardship Projekte im Gange. Sogenannte Data Stewards setzen die strategischen Vorgaben bezüglich Data Governance um und stellen dabei sicher, dass Daten qualitativ hochwertig abgespeichert und zugänglich gemacht werden. Diese Projekte sind ganz im Sinne der Aktionslinie B5.2 und B5.3⁸ von swissuniversities, worin die Förderung von Data Stewardship und deren Vernetzung untereinander explizit genannt wird.

Die Befragung zeigt weiterhin, dass grundsätzlich alle PH zwar an einer Open Science⁹ Strategie interessiert sind, es bestehen aber noch einige Herausforderungen, die eigens produzierten Daten allen zugänglich zu machen und es besteht unter den befragten Hochschulen eine zwiespältige Haltung dazu. Die Gründe dafür sind vielfältig:

In vielen Projekten, insbesondere an den größeren PH, wird oft in internationalen Teams zusammengearbeitet, was die Umsetzung von Open Research Data komplexer macht, da länderspezifisch unterschiedliche Richtlinien und Datenschutzgesetze vorherrschen.

Häufig werden die erhobenen Daten bei einer zur Verfügungstellung für möglichen Zweitnutzungen zudem aus dem ursprünglichen Kontext herausgerissen und falsch interpretiert. Dabei steht die eigene Reputation der Forschungsarbeit auf dem Spiel.

Für bestimmte Datenformate, wie bspw. Videos, gibt es außerdem aktuell viele Unklarheiten wie eine befriedigende Lösung zur Speicherung und Dissemination dieser Daten aussehen könnte, wie Lennart Schalk (PH Schwyz) ausführt: *„Da wir viele Videodaten haben, wo es schon mal auch gar nicht klar ist, wie wir richtig gut die Rohdaten lagern können. Wir haben ganz verschiedene Lösungen evaluiert, und wir werden wahrscheinlich wieder interne Server aufsetzen, weil alle anderen Lösungen zu teuer sind.“*

Wie die Pädagogische Hochschule Schwyz erwähnt, gestaltet sich zudem eine Anonymisierung der Daten, gerade in der Bildungsforschung, wo viele Daten sensitiv sind, als schwierig und besonders bei kleineren Forschungsprojekten ist das Untersuchungssample oft so spezifisch, dass auch bei einer gewissenhaften Anonymisierung auf einzelne Individuen geschlossen werden kann.

Eine weitere Herausforderung sind hohe Kosten bei der Datenspeicherung. Gerade bei kleineren PH's fehlen schlicht auch die Ressourcen für den Aufbau von Infrastrukturen und für die Entwicklung und Ausarbeitung von Richtlinien und Weisungen bezüglich der Rechte und Aufbewahrungsfristen der Daten.

Grundsätzlich nutzen die befragten Hochschulen die erhobenen Daten noch ausschliesslich für den Eigengebrauch. Die Finanzierung und Umsetzung der Forschungsprojekte ist ein langwieriger und aufwendiger Prozess und die Gelder sind oft knapp; das Ausschöpfen der eigenen produzierten Datenmenge und daraus folgende Publikationen ist aus Sicht der Forschenden eine logische Konsequenz daraus. Es geht es dabei vorerst ganz konkret um das eigene Forschungsinteresse, das im Vordergrund steht.

⁸ <https://www.swissuniversities.ch/themen/digitalisierung/open-research-data/ord-ausschreibungen>

⁹ Überbegriff für alle Aktivitäten, die auf eine Öffnung der Wissenschaft und ihrer Forschung hinarbeiten

Wenn Daten und Ergebnisse im Voraus geteilt werden, dann mit denjenigen Personen und Gruppen, die im selben Forschungsfeld aktiv sind, und mit denen man im regelmässigen Austausch ist. Die Communities sind aber klein und überschaubar.

2.3 Sekundäranalysen

In Zusammenhang mit der erneuten Nutzung von bereits erhobenen quantitativen und qualitativen Bildungsforschungsdaten besteht seitens der PH zwar wie im vorherigen Abschnitt erwähnt ein grundsätzliches Interesse daran, die eigenen Daten auch für Nachfolgestudien zur Verfügung zu stellen, Sekundäranalysen werden momentan aber kaum durchgeführt.

Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass an den Pädagogischen Hochschulen grundsätzlich eher qualitative Daten generiert werden und sich Sekundäranalysen eher weniger dazu anbieten. Die erhobenen Daten und Codierungen sind teils sehr komplex und können ohne genügende Kenntnisse zum dazugehörigen Kontext kaum nachvollzogen werden. Umfassende Datendokumentationen könnten diesem Umstand entgegenwirken, dafür fehlt es aber oft an den notwendigen Ressourcen (Zeit, Gelder).

Nichtsdestotrotz gab es gemäß Aussagen der interviewten Personen in den letzten Jahren jedoch vermehrt Anfragen bezüglich Zweitnutzungsmöglichkeiten von bereits erhobenen Daten. Doris Edelmann von der PH Bern vertritt eine dezidierte Meinung in Zusammenhang mit Sekundäranalysen: *„Öffentliche Gelder, die für die Forschung genutzt werden, sollten der Öffentlichkeit in Form von Erkenntnissen auch wieder zur Verfügung stehen.“*

Einzelne PH hätten ein besonderes Interesse an Durchführungen von großangelegten Längsschnittstudien. So zum Beispiel die PH Luzern: *„Längsschnitt wäre spannend, quantitativ, aber auch Vergleichsstudien über Länder hinweg. Wir haben Daten aus Schweden aufgearbeitet, aber da kontaktieren wir direkt die Autorinnen, weil so die größte Chance besteht, an die Daten ranzukommen.“*

2.4 Standardisierung

Geht es um die Auswertung oder sogar Nachnutzung von Daten, so ist es wichtig, diese möglichst detailliert und umfassend mittels einer Datendokumentation zu beschreiben.

Unter den befragten Pädagogischen Hochschulen gibt es derzeit keinen einheitlichen Standard diesbezüglich - nichtsdestotrotz ist die Thematik insbesondere an den größeren PHs von Relevanz.

Aktuell orientiert man sich hauptsächlich an den Vorgaben der bereits bestehenden Repositorien, in denen die eigenen Daten abgegeben und gespeichert werden. Da viele PH ihre Daten im Repository von SWISSUBase integrieren, werden dabei deren Anforderungen und Richtlinien an die Datendokumentierung entsprechend übernommen. Hierzu die Aussage der PH Bern: *„Bisher haben wir alles für FORS¹⁰ aufbereitet anhand der Standards von diesen Datamanagementplänen. Es war nie die Frage, das anders zu machen. Aber Standardisierung ist ein Thema. Man kann nicht einfach nur ein bisschen Forschung machen, da muss man voll dabei sein, Projekte müssen von Forschenden geleitet sein, die grosse Pensen haben und professionell vorgehen. Die Ansprüche dazu steigen.“*

¹⁰ Anmerkung der AutorInnen: SwissUBase wird von FORS (Swiss Centre of Expertise for the Social Sciences) und den Universitäten von Lausanne, Neuchâtel und Zürich betrieben.

Zuletzt sei zum Thema noch erwähnt, dass die PH St. Gallen teilweise den Standard der Data Documentation Initiative (DDI¹¹) für die Beschreibung ihrer sozialwissenschaftlichen Daten benutzt.

2.5 Vernetzung/Synergien

Gemäß Aussagen der befragten Hochschulen sind diese untereinander grundsätzlich gut vernetzt, bspw. über swissuniversities oder per Einsitz in Kommissionen sowie über gemeinsame Tagungen. Nicht wegzudiskutieren ist jedoch der Fakt, dass zwischen den PH auch ein Wettbewerb um Studierende und Gelder besteht. Nicht nur, aber besonders die kleineren PH sind ressourcenbedingt auf Kooperationen angewiesen und gehen diese bilateral und selektiv je nach gemeinsamen Zielen und Strategien ein.

Zusätzlich werden auf der individuellen Ebene der Forschenden viele Kooperationen zwischen den verschiedenen PH und international mit Forschungsstätten eingegangen. Besonders in den Disziplinen wie Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik kennt man sich und tauscht sich regelmäßig untereinander aus. In größeren Disziplinen findet der Austausch hingegen hauptsächlich über Konferenzen und Tagungen statt.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass noch viel mehr Potential für Synergien bezüglich Open Research Data sowie des Research Data Management besonders zwischen den PH, aber auch unter den Hochschulen der Schweiz insgesamt, vorhanden wäre, wie auch Lennart Schalk von der PH Schwyz resigniert feststellen muss: *„Ich glaube, dass eben alle gerade dieselbe Arbeit tun, und das macht wenig Sinn... das Problem ist, dass die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind und die großen Unis sind eben schon viel weiter.“*

2.6 Idee einer gemeinsamen Discovery-Plattform

Die Idee einer PH-übergreifenden gemeinsamen „Discovery“-Plattform¹² zwecks schneller Übersicht über vorhandene Daten und Publikationen wird von den befragten Hochschulen grundsätzlich begrüßt. Gerade kleinere PH, wie die PH Schwyz, würden eine einheitliche Lösung begrüßen: *„Meine persönliche Einstellung wäre die einheitliche Lösung. Dies wäre sinnvoll hinsichtlich der Größe der Schweiz. Gerade bei Forschungsdaten wäre dies sinnvoll. PH's sind stark top-down gesteuert, da wäre es einfacher umzusetzen, wenn sich die Kantone einigen könnten. PH's bekommen ja fast ausschliesslich Geld von den Kantonen, nicht vom Bund.“*

Zur Frage, welche Daten eine solche Plattform beinhalten bzw. präsentieren soll, gehen die Ansichten etwas auseinander. Es gibt Voten dafür, dass eine solche Plattform lediglich Datensätze zur Bildungsforschung beinhalten sollte. Andere Stimmen geben an, dass insbesondere eine disziplinenübergreifende und im Kontext von sozialwissenschaftlichen Themen geprägte Suchoberfläche als Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten sinnvoll zu erachten sei.

Dabei wird jedoch betont, dass SWISSUbase als Repositorium auf keinen Fall ersetzt werden soll, sondern eine allfällige Weiterentwicklung dieser Idee in enger Kooperation mit SWISSUbase konzipiert und umgesetzt werden sollte. Ein Manko von SWISSUbase stellt zurzeit laut Aussagen der Befragten das Fehlen von Filtern und Einstellungsmöglichkeiten, die spezifisch auf die Inhalte von den PH ausgerichtet sind, dar.

¹¹ <https://ddialliance.org/>

¹² Mit Discovery-Plattform ist ein Meta-Webportal gemeint, worüber die Forschenden per Suchanfragen, Chat, etc. ihre Recherchen über alle Datenquellen hinweg durchführen können. Auf solch einer Plattform wären auch Systeme denkbar, mit denen sich die Forschenden untereinander vernetzen und ihre Anfragen und Recherchestrategien/-ergebnisse miteinander teilen könnten.

3. Synthese

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass sich gerade die grösseren PH, welche über mehr Ressourcen verfügen, die Infrastruktur eines eigenen Repositoriums für Forschungspublikationen leisten können. Teilweise werden die Repositorien auch gemeinsam mit einer nahegelegenen Universität betrieben – so im Fall der PH Bern, die zusammen mit der Universität Bern die Infrastrukturen und Richtlinien zu den Repositorien teilt, was wiederum Ressourcen spart.

Kleinere PH hingegen greifen auf externe, kostengünstigere Lösungen zurück. Da die Anzahl der Datenbestände an den befragten PH überschaubar ist, ist das Bedürfnis nach einer eigenen Infrastruktur für viele Pädagogische Hochschulen auch nicht lohnenswert.

In Zusammenhang mit dem Angebot und dem Umgang mit offenen Forschungsdaten laufen insbesondere an den größeren PH verschiedene Projekte, die den Weg zu einer Öffnung ebnen könnten. Diese Bestrebungen werden jedoch mangels einer gemeinsamen hochschulübergreifenden Strategie ausgebremst. Zusätzlich gibt es jeweils interne Hürden zu überwinden, da viele Forschende eine eher zögerliche Haltung zu offenen Forschungsdaten vertreten. Es muss aber auch konstatiert werden, dass zurzeit keine zufriedenstellenden Lösungen bezüglich der Anonymisierung und Harmonisierung der speziellen Datenformate und Datenkontexte der PH existieren. Nicht zu vergessen, gibt es auch große Unsicherheiten bezüglich des Datenschutzes und des rechtlichen Rahmens.

Es besteht zwar generell eine Offenheit gegenüber der Nachnutzung von bereits erhobenen Daten, wirklich durchgeführt werden solche Zweitnutzungen jedoch nicht. Besonders in Zusammenhang mit Längsschnittstudien würde aber die Bereitschaft bestehen, für Use Cases Daten zur Verfügung zu stellen. Dies deshalb, weil die PH einerseits selbst Längsschnittanalysen durchführen und andererseits selbst an erweiterten Erkenntnissen dazu interessiert sind. Systematische Datenzugangsprozesse fehlen hingegen bisher – die Forschenden gehen projektbezogen und bilateral in Kontakt mit potenziellen Interessenten.

Bezüglich Datendokumentation zeigt die Befragung, dass einzelne PH bereits umfassende Datendokumentationen zur Speicherung ihrer Bestände anwenden. Man ist jedoch noch weit davon entfernt, einen gemeinsamen, einheitlichen hochschulübergreifenden Datendokumentationsstandard zu implementieren, der Systeme ermöglichen würde, das Durchsuchen der Bestände zu harmonisieren und damit zu vereinfachen.

Beim Thema Vernetzung und Synergien gehen die PH pragmatisch vor. Dort wo sich sinnvolle Kooperation anbieten, werden diese wahrgenommen, sowohl individuell wie auch institutionell. Darüber hinaus lassen der Konkurrenzdruck und Ressourcenknappheiten eine schweizweite strategische Vernetzung auf zentraler Ebene ins Leere laufen.

Abschliessend noch zur Idee einer neuen, institutionsüberspannenden Discovery-Plattform: solch eine Plattform würde es ziemlich schwer haben. Die PH investieren die vorhandenen Ressourcen eher in den Ausbau von bestehenden Angeboten.

Die heutigen Systeme genügen, was es aber bräuchte, wären Lösungen, die spezifisch auf die Bedürfnisse der Pädagogischen Hochschulen ausgerichtet sind.

4. Empfehlungen

Obschon die Menge der an den PH generierten Forschungsdaten/-publikationen noch überschaubar ist, sollten dennoch weitere Schritte unternommen werden, diese transparenter, systematischer und vernetzter zu managen.

Die Wichtigkeit des Themas Open Research Data wird in den nächsten Jahren auch an den PH zunehmen. Die aktuellen Forderungen von Forschung und Förderinstitutionen nach mehr Offenheit der Daten und entsprechenden Synergienutzungen sollten für die PH Anlass sein, jetzt die notwendigen Schritte dazu zu unternehmen. Zudem werden Forschungsgelder vermehrt an ORD Vorgaben geknüpft sein. Dazu passt auch, dass Ressourcen in der Forschung nicht unerschöpflich sind. Forschende werden in Zukunft vermehrt bestehende Daten nutzen wollen, um Zweitanalysen durchführen zu können. Aktuelle Trendthemen wie Big Data Analytik, Künstliche Intelligenz und Data Linkage weisen in diese Richtung.

Eine umfassende und systematische Datendokumentation ist die Grundlage dazu, dass Daten FAIR¹³ zur Verfügung gestellt werden können. Es ist nicht das Ziel, dass die teils sensitiven Daten ohne Beschränkungen zugänglich sein müssen. Was es aber braucht, sind vollständige und nachvollziehbare Angaben (Metadaten) dazu, welche Forschungsdaten mit welchen Instrumenten auf welche Weise erhoben wurden, wo man diese findet, wie die Zugänge dazu geregelt sind, und welche Nutzungsbedingungen gelten. Eine koordinierte Lösung aller PH wie die Verwendung von flexiblen, operablen Standards, zentralen Softwaresystemen, Entwicklung von Dateninfrastrukturen¹⁴ und regelmässigen Schulungen wären in diesem Sinne wünschenswert. Falls eine schweizweite gemeinsame Lösung nicht umsetzbar ist, müssten die Repositorien zumindest über eine gemeinsame Discovery Plattform durchsuchbar und zugänglich gemacht werden. Dies würde es der Bildungsforschung sehr erleichtern, die Daten harmonisiert zu finden und zu nutzen.

Zudem können vor allem kleinere PH von einer stärkeren Vernetzung mit grösseren PH profitieren. Die PH haben alle ähnliche Herausforderungen, das Teilen etablierter Best-Practices und ein gemeinsamer Wissenspool würde allen zugute kommen.

Gesetzliche Anforderungen an den Datenschutz und Fragestellungen zur Datenethik machen es notwendig, dass Datenrepositorien systematisch verwaltet und dokumentiert sind. Es bestehen an PH aber teils grosse Unsicherheiten bezüglich Datenschutz und Ethik. Kantonale Ethikkommissionen könnten in wichtigen Fragen zum Umgang mit den Daten den PH Unterstützung liefern, sofern diese in den Kantonen vorhanden sind. Zusätzlich macht es Sinn, bestehende Richtlinien und Best Practices nicht nur untereinander, sondern auch von anderen Hochschulen in der Schweiz adaptiert auf die Bedürfnisse der PH zu prüfen und gegebenenfalls zu übernehmen/nutzen. Auch Vorgaben oder zumindest Best-Practice-Beispiele auf Bundesebene könnten hier weiterhelfen, um den Umgang mit Datenschutz und Ethik in der Schweiz zu harmonisieren und den einzelnen Akteuren Sicherheit zu geben. Organisationen wie die Educa¹⁵ könnten hier eine Rolle spielen.

Das VEO-Projekt der Fachhochschule Graubünden unterstützt all die oben genannten Handlungsvorschläge und sieht in ihnen eine wichtige Chance, um das Potential von Bildungsdaten schweizweit besser ausschöpfen zu.

¹³ <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

¹⁴ Die notwendigen Infrastrukturen für moderne, transparente Datenrepositorien müssen nicht per se intern aufgebaut werden. Es bieten sich durchaus auch Lösungen mit externen Anbietern an.

¹⁵ <https://www.educa.ch/de>